

PAESAGGIO CON BATTESIMO DI CRISTO E PREDICA DEL BATTISTA

BRIL PAUL

(Anversa 1554 - Roma 1626)

INVENTARIO: 258

MATERIA / TECNICA: olio su rame

SCHEDA

Il dipinto è identificabile per la prima volta nell'inventario del 1693, in cui è segnalato dall'autore presso il palazzo di Ripetta come "un quadro di due palmi e mezzo in circa con Xpo che si battezza al Giordano con due angeli segnato dietro n. 363 in tavola con cornice dorata di Paolo Brilli". L'attribuzione al pittore fiammingo, ripetuta anche negli elenchi fedecommissari, fu condivisa da Giovanni Piancastelli (1891) ma rifiutata qualche anno dopo da Adolfo Venturi (1893) che avvicinò il rame a Jan Brueghel "dei Velluti" per la resa "di uccelletti, di fiori, di farfalle", seguito nel 1928 da Roberto Longhi. Nel 1959, Leo van Puyvelde riesumò il nome di Bril, riferendo l'opera alla sua prima maniera, parere condiviso appieno da Paola della Pergola (1959) e da Francesca Cappelletti (2006) che nel 2006 ha pubblicato il dipinto nella monografia sull'artista, riconducendolo all'ultimo lustro del secolo. Secondo la studiosa, infatti, il modo di "frappeggiare gli alberi" e di ambientare le scene narrative, tipico del pittore, conferma l'esecuzione del rame a questi anni, in cui si assiste a un'elaborazione del formato verticale, evidente anche nella produzione grafica.

Un'opera con lo stesso soggetto, monogrammato PB e segnalato come autografo dell'artista nel 1971 (*Connaissance des Arts*, Settembre 1971, p. 41), è stato giudicato dalla Cappelletti di scarsa qualità.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 385.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 138.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 200.
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 150, n. 209.

- L. van Puyvelde, *Les primitifs Flamands*, Roma 1959, p. 154.
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 305.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 86.
- F. Cappelletti, *Paul Bril e la pittura di paesaggio a Roma 1580-1630*, Roma 2006, p. 224, n. 26.

English version

LANDSCAPE WITH THE BAPTISM OF CHRIST AND THE PREACHING OF SAINT JOHN THE BAPTIST

BRIL PAUL

(Antwerp 1554 - Rome 1626)

INVENTORY: 258

MEDIUM: oil on copper

COMMENTARY

This painting can be identified for the first time in the inventory of 1693, where it is listed at the Palazzo di Ripetta and described as 'a painting measuring about two-and-a-half palms depicting the baptism of Christ in the River Jordan with two angels, marked on the back no. 363, on panel with a gilt frame, by Paolo Brilli'. The attribution to the Flemish painter, repeated in the fideicommissary lists, was accepted by Giovanni Piancastelli (1891) but rejected a few years later by Adolfo Venturi (1893), who associated the painting with Jan 'Velvet' Brueghel for the rendering of 'small birds, flowers and butterflies', an attribution accepted in 1928 by Roberto Longhi. In 1959, Leo van Puyvelde revived the attribution to Bril, dating the work to his early period, a view shared by Paola della Pergola (1959) as well as Francesca Cappelletti (2006), who published the painting in her monograph on the artist in 2006, dating the work to the last five years of the century. According to the scholar, the way of 'drawing the leaves of the trees' and setting the narrative scenes, typical of the painter, confirms the dating of the work to those years, a time when the artist worked in the vertical format, including for his prints.

A work depicting the same subject, marked with the initials PB and attributed to the artist in 1971 (*Connaissance des Arts*, September 1971, p. 41), was judged by Cappelletti to be of poor quality.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 385.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 138.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 200.
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 150, n. 209.
- L. van Puyvelde, *Les primitifs Flamands*, Roma 1959, p. 154.
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 305.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 86.
- F. Cappelletti, *Paul Bril e la pittura di paesaggio a Roma 1580-1630*, Roma 2006, p. 224, n. 26.

